

TRANSOSSEOUS OSTEOSYNTHESIS FOR IMPRESSED-COMPRESSION CALCANEUS FRACTURES**Pankov I.**

MD, Professor, Head of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy Ministry of Health of the Russian Federation, Chief Researcher of the Research Department of the RCH of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan

Emelin A.

Associate Professor of the Department of Traumatology, Orthopedics and HEP of the Kazan State Medical University of the Ministry of Health of Russia, doctor of the Department of Traumatology of the State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan", Candidate of Medical Sciences

Sirazitdinov S.

Head of the reception and diagnostic department No.2 Republican Clinical Hospital, assistant of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy of the Ministry of Health of Russia

ЧРЕСКОСТНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИМПРЕССИОННО-КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПЯТОЧНОЙ КОСТИ**Панков И.О.**

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии Минздрава России, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»

Емелин А.Л.

Доцент кафедры травматологии, ортопедии и ХЭС Казанского государственного медицинского университета Минздрава России, врач отделения травматологии Государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан», к.м.н.

Сиразитдинов С.Д.

Заведующий приемно-диагностическим отделением №2 Республиканской клинической больницы, ассистент кафедры травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии Минздрава России

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8037154>

Abstract

The article deals with the specifics of the most severe types of calcaneus fractures – impressed-compression fractures. Transosseous osteosynthesis with Ilizarov and other external fixators for bloodless sparing reposition is optimal treatment of these fractures. The authors presents own construction arrangement of external fixators and the analysis of immediate and long-term results of treatment 72 patients with impressed-compression calcaneus fractures.

Аннотация

В статье представлены особенности наиболее тяжелых видов переломов пяточной кости – импрессионно-компрессионных переломов. Отмечено, что чрескостный остеосинтез аппаратом Илизарова, аппаратами внешней фиксации позволяет произвести бескровную щадящую репозицию и, таким образом, является наиболее оптимальным методом лечения таких переломов. Представлены авторские компоновки аппаратов внешней фиксации. Проведен анализ ближайших и отдаленных результатов лечения 72 пациентов с внутрисуставными импрессионно-компрессионными переломами пяточной кости.

Keywords: impression-compression fractures of the calcaneus, biomechanics of the foot, Ilizarov apparatus, external fixation devices.

Ключевые слова: импрессионно-компрессионные переломы пяточной кости, биомеханика стопы, аппарат Илизарова, аппараты внешней фиксации.

Актуальность проблемы. Импрессионно-компрессионные переломы пяточной кости являются одним из наиболее тяжелых видов повреждений стопы. По данным наших исследований такие переломы составляют до 1/3 всех переломов пяточной кости и до 50% всех внутрисуставных переломов.

Необходимо отметить, что в структуре переломов пяточной кости абсолютно преобладают внутрисуставные переломы. На их долю приходится до 75-80% всех переломов пяточной кости [2,4-5,7-9].

Переломы пяточной кости относятся к тяжелым повреждениям костей конечностей, которые влекут длительные функциональные расстройства.

В момент травмы пяточная кость оказывается в невыгодных биомеханических условиях ввиду приложенной к ней силы трехглавой мышцы голени, а также собственных мышц стопы. В норме эти силы обеспечивают нормальное положение в статике и динамику переката стопы при ходьбе [7,12]. При переломе эти силы становятся основными факторами, определяющими смещение, нередко. Значительное, отломков. Осложнения и неудовлетворительные результаты лечения достигают 27% и более. Наиболее тяжелыми являются развитие деформирующего артроза подтаранного сустава, и комбинированного посттравматического плоскостопия, значительно нарушающими функцию стопы и всей нижней конечности [1,3,8,10].

В настоящее время оперативный метод является единственно возможным при лечении импрессионно-компрессионных переломов пяточной кости. При этом, наиболее щадящим и малотравматичным методом является метод чрескостного остеосинтеза аппаратом Илизарова, аппаратами внешней фиксации, позволяющий осуществить закрытую бескровную репозицию перелома без дополнительного нарушения васкуляризации значительно поврежденного сегмента конечности [6-8,11-15].

В научно-исследовательском центре Татарстана «Восстановительная травматология и ортопедия» на основе изучения биомеханических особенностей сегментов голени и стопы, клинико-рентгенологического анализа течения процесса восстановления и исходов лечения были разработаны оригинальные клинически обоснованные компоновки аппарата Илизарова, аппаратов внешней фиксации при различных типах переломов пяточной кости. Разработанные нами компоновки обеспечили достижение точной закрытой репозиции переломов с устранением всех видов смещений, восстановление конгруэнтности в смежных суставах, а также стабильную фиксацию на период консолидации.

Материалы и методы исследования. В статье представлены данные о результатах лечения 72 пациентов с импрессионно-компрессионными переломами пяточной кости, которые находились на лечении в клинике травматологии и ортопедии Научно-исследовательского центра Татарстана «Восстановительная травматология и ортопедия» – Научно-практического центра травмы РКБ в течение последних 25 лет (1998-2021 г.г.). Всем пациентам был применен метод чрескостного остеосинтеза аппаратами внешней фиксации разработанными в клинике компоновками.

Основными жалобами пострадавших являются боли в области пяточного отдела стопы, невозможность нагрузки на поврежденную конечность. При объективном исследовании, как правило, имеют место значительные отек, деформация, резкая болезненность при пальпации пяточной области стопы, пассивные и активные движения в голеностопном суставе и суставах стопы возможны, бо-

лезненны. Данные рентгенографического исследования, а также компьютерной томографии подтверждают диагноз.

Целью операции является достижение репозиции с восстановлением анатомии поврежденного сегмента, профилактика возможного повторного смещения отломков, обеспечение стабильной фиксации на период консолидации переломов.

Лечение импрессионно-компрессионных переломов пяточной кости. Аппарат монтируется из одной кольцевой, двух полукольцевых (дуговых) опор комплекта Илизарова и, при необходимости, двух репозиционных узлов, состоящих из резьбовых стержней с кронштейнами. Проксимальная опора – кольцевая – устанавливается в области дистального метафиза костей голени. Дистальная опора – полукольцевая – на пяточной кости. Вторая полукольцевая опора устанавливается на костях среднего отдела стопы. Опоры соединяются между собой шарнирно-резьбовыми стержнями. От кольцевой опоры формируются репозиционные узлы, обеспечивающие репозицию крупных фрагментов пяточной кости и восстановление конгруэнтности в смежных суставах.

Операция чрескостного остеосинтеза проводится, как правило, под проводниковой или спинальной анестезией. По достижении обезболивающего эффекта в большеберцовую кость вводятся винты-стержни Шанца или применяется комбинация спиц и стержней, через отломки пяточной и кости среднего отдела стопы кости проводятся спицы, которые закрепляются в полукольцевых опорах и репозиционном узле аппарата.

Чрескостный остеосинтез при импрессионно-компрессионных переломах пяточной кости. Импрессионно-компрессионные переломы относятся к категории наиболее тяжелых переломов пяточной кости. Связано это с тем, что в механизме повреждения имеет место образование первичного (в момент травмы) дефекта пяточной кости в результате сдавления костного вещества или взаимного вдавления отломков. Нередко импрессионно-компрессионные переломы имеют характер оскольчатых и раздробленных переломов, что значительноотягощает клиническое течение повреждения. На рентгенограмме имеют место деформации пяточной кости, нарушение конфигурации щели подтаранного сустава, значительное уменьшение величины таранно-пяточного угла (Белера) и, нередко, уменьшение размеров пяточной кости (в сравнении со здоровой стороной).

При импрессионно-компрессионных переломах пяточной кости, наиболее оптимальным методом оперативного лечения является чрескостный остеосинтез по Илизарову. Методики ЧКОС позволяют восстановить конфигурацию и продольный свод стопы, а также произвести адекватную репозицию перелома и устранение всех видов смещений и восстановление анатомии пяточной кости. Компоновка аппарата состоит из кольцевой опоры в области метафиза костей голени, двух полукольцевых опор, которые устанавливаются: одна на пяточной кости, другая – на костях среднего отдела стопы, и

двух репозиционных узлов, состоящих из резьбовых штанг с шарнирами. Все опоры соединяются между собой посредством резьбовых штанг с шарнирами с формированием замкнутой системы аппарата (рис. 1 а, б).

Нами применяется следующая методика чрескостного остеосинтеза и компоновки аппарата внешней фиксации. Через дистальный метафиз большеберцовой кости проводят две перекрещивающиеся спицы, а также вводят костный стержень Шанца или в метафиз вводят два костных винта Шанца и закрепляют в кольцевой опоре. Через бугор и крупный несмещенный отломок пяточной кости проводят две спицы перпендикулярно сагиттальной плоскости, которые закрепляются в полукольцевой опоре; через кости среднего отдела стопы проводят две перекрещивающиеся спицы, не нарушая поперечного свода стопы и закрепляют на соответствующей полукольцевой (дуговой) опоре. Перемещениями по резьбовым штангам с шарнирами между кольцевой и полукольцевой опорой пяточной кости, а также между полукольцевыми опорами достигается устранение грубых смещений отломков с восстановлением продольного свода стопы. Окончательная репозиция такого перелома достигается постепенно, путем дозированного перемещения по резьбовым штангам с шарнирами между опорами аппарата в течение 2-6 дней с темпом distraction 1 мм. в сутки и зависит от характера

перелома, степени импрессии фрагментов пяточной кости. При этом путем постепенного, дозированного перемещения по резьбовым штангам с шарнирами между кольцевой опорой и полукольцевой опорой пяточной кости восстанавливается продольный свод стопы, а путем перемещения по штангам с шарнирами между полукольцевыми опорами устраняется импрессия отломков и достигается репозиция перелома за счет натяжения и напряжения капсулярно-связочного аппарата стопы. Качество репозиции контролируется рентгенограммой в боковой и аксиальной проекциях.

При тяжелых импрессионно-компрессионных переломах пяточной кости со смещением промежуточного фрагмента после восстановления величины таранно-пяточного угла и длины пяточной кости через смещенный отломок проводят спицу, свободные концы которой закрепляют на кронштейнах репозиционных узлов. Перемещением по резьбовой части узлов достигается окончательная репозиция перелома (Патенты РФ №№ 2178996 и 2185117. Способ лечения внутрисуставных импрессионно-компрессионных переломов пяточной кости). Сроки лечения в аппарате не отличаются от таковых при раздробленных переломах и составляют 8-10 недель после достижения репозиции.

Рис. 1. Вид перелома и схема ЧКОС аппаратом Илизарова при импрессионно-компрессионном переломе пяточной кости.

Ведение пациентов в послеоперационном периоде. Малая травматичность вмешательства, высокая стабильность фиксации дает возможность активного ведения пациентов.

После проведения операции чрескостного остеосинтеза необходимость в стационарном лечении при закрытых переломах пяточной кости составляет от 2 до 6-7 дней. Больные могут вставать, ходить с помощью костылей с первого дня после операции. Рентгеновский контроль пяточной кости в боковой и аксиальной проекциях осуществляется после завершения репозиции и далее 1 раз в месяц с обязательным осмотром пациента в стационаре. Вопрос об удалении спиц и стержней, демонтаже и снятии аппарата Илизарова решается индивидуально, на основании клинического обследования и данных рентгенографии и в зависимости от типа

перелома, тяжести повреждения тканей. Перед демонтажем аппарата обязательна рентгенограмма пяточной кости в двух проекциях.

После удаления спиц и стержней и снятия аппарата необходимо строгое выполнение всего комплекса реабилитационных мероприятий (физиотерапевтические процедуры, активная и пассивная лечебная физическая культура, массаж, мануальная терапия). Мы рекомендуем дозированную, все возрастающую нагрузку конечности, которая может быть доведена до полной в течение 3-4 недель после демонтажа и снятия аппарата. Рентгеновский контроль стопы в двух проекциях мы осуществляем через 1 неделю после снятия аппарата и далее 1 раз в месяц до полного восстановления.

Восстановление трудоспособности и привычного образа жизни, как правило, происходит в течение 4-6 месяцев после демонтажа и снятия аппарата внешней фиксации.

На рис. 2 (а,б,в,г) представлены рентгенограммы пациента Б, 1963 г.р. с импрессионно-компрессионным переломом правой пяточной кости, которому был применен метод чрескостного остеосинтеза аппаратом Илизарова. Результат лечения оценен как хороший.

а) вид перелома до лечения

б) в процессе лечения аппаратом Илизарова

в) отдаленный исход лечения

г) отдаленный исход лечения

Рис. 2. Рентгенограммы больного Б. 1963 г.р. (ист./б. №1909), с внутрисуставным импрессионно-компрессионным переломом тела пяточной кости. На рентгенограмме исхода лечения имеют место явления деформирующего артроза подтаранного сустава (а; б; в; г).

Результаты лечения. Проведен анализ результатов лечения у 72 пациентов с импрессионно-компрессионными переломами пяточной кости, находившимся в клинике травматологии в 1998-2018 г.г., которым был применен метод чрескостного остеосинтеза аппаратом Илизарова, аппаратами внешней фиксации. Анализ проводился на основании изучения данных клинко-рентгенологического, а также биомеханического метода исследований. При этом, биомеханическая оценка

результатов позволяет объективно, с позиции доказательной медицины оценить ближайшие и отдаленные исходы лечения, а также на ранних сроках, до появления первых клинко-рентгенологических данных определить развитие возможных статико-динамических нарушений нижней конечности.

В таблице 1 приведены результаты лечения импрессионно-компрессионных переломов пяточной кости.

Таблица 1

Результаты лечения переломов пяточной кости

Вид перелома/результат	Отлично	Хорошо	Удовлет-в-рительно	Неудовлет.	Всего
Импрессионно-компрессионные переломы	18	28	14	-	72

Как следует из данных таблицы, отличные и хорошие функциональные результаты лечения получены в 46 из 60 случаев тяжелых многооскольчатых и импрессионно-компрессионных переломов пяточной кости. У всех пациентов имели место восстановление трудоспособности и привычного образа жизни. У 14 пациентов отмечены удовлетворительные исходы по причине развития деформирующего артроза подтаранного сустава, вызвавшие необходимость проведения длительной реабилитационной терапии. Неудовлетворительные результаты не отмечены.

Выводы. Разработанные и применяемые нами методики лечения импрессионно-компрессионных переломов пяточной кости с применением чрескостного остеосинтеза аппаратами внешней фиксации обеспечили положительные результаты лечения у подавляющего большинства пациентов и способствовали, таким образом, их медицинской и социальной реабилитации.

Список литературы:

1. Гарбуз, И.Ф. Патогенетическое лечение переломов пяточной кости / И.Ф. Гарбуз // Международный журнал экспериментального образования – 2017. - №5. – С. 14-16.
2. Корнилов, Н.В. Травматология и ортопедия / Н.В. Корнилов. – Москва, «ГЭОТАР-Медиа», 2018 [585с.] – С. 266-270.
3. Котельников, Г.П. Закрытые травмы конечностей / Г.П. Котельников, В.Ф. Мирошников. – Москва, «ГЭОТАР-Медиа», 2009 [294с.] – С. 415-419.
4. Купитман, Н.Е. Применение модульных на костных фиксационных устройств и преднапряженных спицевых конструкций при лечении внутрисуставных переломов костей голени и пяточной кости / Н.Е. Купитман, И.А. Атманский // Тезисы 2-го конгресса Российской ассоциации хирургов стопы и голеностопного сустава, Москва, 2017. – С. 75-77.
5. Оперативная ортопедия по Кемпбелу / С. Терри Кэмел, Дж.Х. Белти, Фредерик М. Азар: под ред. Н.В. Загороднего. – Москва «ГЭОТАР-Медиа», 2018 [582с.] – С. 551-559.
6. Панков, И.О. Наш опыт чрескостного остеосинтеза при лечении внутрисуставных переломов пяточной кости / И.О. Панков // Материалы Пироговского форума травматологов-ортопедов «Избранные вопросы травматологии и ортопедии», Москва, 2019. – С. 224-225.
7. Панков, И.О. Особенности чрескостного остеосинтеза при многооскольчатых и импрессионно-компрессионных переломах пяточной кости / И.О. Панков, В.Р. Хабибулин, А.Л. Емелин // Сборник статей и тезисов Поволжской мультидисциплинарной научно-практической конференции-вебинара «Современные методы диагностики и лечения заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата», Казань, 2022. – С. 41-49.
8. Панков, И.О. Особенности чрескостного остеосинтеза при многооскольчатых и импрессионно-компрессионных переломах пяточной кости / И.О. Панков // Сборник статей и тезисов мультидисциплинарной научно-практической конференции «Современные методы диагностики и лечения заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата», Казань, 2022. – С. 74-82.
9. Саймон, Р.Р. Неотложные травматология и ортопедия / Р.Р. Саймон, С.С. Шерманн, С.Дж. Кенигснхт. – Москва, «Бином», 2012. – С.514-515.
10. Черкес-Заде, Д.И. Хирургия стопы / Д.И. Черкес-Заде, Ю.Ф. Каменев. – М.: «Медицина», 1995. – 256 с.
11. Швед, С.И. Лечение больных с переломами пяточных костей методом чрескостного остеосинтеза / С.И. Швед, Ю.М. Сысенко, В.Г. Шилов // Генеральной ортопедии. – 1998. - №2. – С. 45-48.
12. Швед, С.И. Восстановление статических и динамических функций стопы у больных с переломами пяточной кости после лечения по методу Илизарова / С.И. Швед, Ю.М. Сысенко, В.А. Шуров // Генеральной ортопедии. – 1999. - №1. – С.8-10.
13. Gour, E. Treatment of Complex Calcaneal Fractures with Bone Defects from Lend mine Blast Injuries with a Circular External Fixator / E. Gour, S. Atesalp, M. Basbozkurt // Foot Ankle Int. - 1999. – V.20 (1). – P. 37-41.
14. Kortmann, H.R. Treated of Calcaneus and Mid-Foot Fractures Using Closed Reposition and Fixation with Ilizarov Fixator / H.R. Kortmann, D. Wolter, F. Bisqwa // Unfallchir. - 1992. – V.95 (11). – P.531-546.
15. Schwall, R. Treatment of Intra-Articular Calcaneus Fractures with a Para- Articular External Fixation / R. Schwall, R.H. Jange, W. Zenker // Unfallchir. - 2000. – V. 103 (12). – P. 1065-1072.